

CARACTERIZAÇÃO DAS EMISSÕES DE POLUENTES QUÍMICOS LANÇADOS NA ATMOSFERA DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ENTRE 2013 E 2019

Recebimento: 08/02/2021

Aceite: 12/07/2021

SOUZA, Alex Fernandes de ¹

Resumo

A poluição ambiental, em especial a poluição atmosférica, tem sido foco de diversos grupos de estudos ao redor do mundo. Seguindo nesta linha, este trabalho teve como objetivo investigar a emissão de poluentes na atmosfera da cidade de São José dos Campos, indicando quais segmentos industriais são responsáveis pelos maiores índices de emissões e quais compostos são lançados no ar. A metodologia utilizada consiste em uma análise quantitativa dos dados disponibilizados pelos órgãos governamentais e que são abertos à população. Os resultados indicados que os Óxidos de Nitrogênio (NOx) e Óxidos de enxofre (SOx) são os mais extensivamente lançados na atmosfera, sendo ambos extremamente prejudiciais ao homem e à natureza. Notou-se também que a indústria química é a maior emissora de poluentes, sendo responsável por 73,67% das emissões.

Palavras-chave: Poluição. Compostos Químicos. Atmosfera.

Abstract

Environmental pollution, especially air pollution, has been the focus of several study groups around the world. Following this line, this work aimed to investigate the emission of pollutants in the atmosphere of the city of São José dos Campos, indicating which industrial segments are responsible for the highest emission rates and which compounds are launched into the air. The methodology used consists of a quantitative analysis of the data made available by government agencies and which are open to the population. The results indicated that Nitrogen Oxides (NOx) and Sulfur Oxides (SOx) are the most extensively released into the atmosphere, both of which are extremely harmful to man and nature. It was also noted that the chemical industry is the largest emitter of pollutants, being responsible for 73.67% of emissions.

Keywords: Pollution. Chemical compounds. Atmosphere

Introdução

No mundo moderno uma das principais preocupações do homem é a poluição ambiental e o aquecimento global que afeta o planeta de forma generalizada, de modo que este problema é gerado pelas inúmeras atividades industriais e pela produção e consumo desenfreado praticados pelas sociedades contemporâneas. Estudos indicam que a poluição do ar é um dos problemas mais graves nas cidades, essas

¹ Mestrando em Pesquisa Operacional (UNIFESP), São José dos Campos - SP, Brasil. E-mail: alex_fernandes1989@live.com

substâncias incluem diversos gases e material particulado que ficam em suspensão no ar, de modo que esse material faz parte da poluição do ar, que pode ser prejudicial à saúde humana e ao meio ambiente (PARENTE et al., 2020). Brandão, Albuquerque e Fialho (2020) ressaltam também que Organização Mundial de Saúde (OMS) desenvolveu um novo modelo de qualidade do ar que confirma que 92% da população mundial vive em locais onde os níveis de qualidade do ar excedem os limites estabelecidos pela OMS, que é 80 microgramas de partículas por dia.

A degradação da qualidade do ar a que os habitantes estão expostos motiva a comunidade científica e a população a tomar medidas que visem reduzir os níveis de poluição, de forma a evitar os seus impactos na saúde, ambiente, bem-estar social e desenvolvimento econômico. As cidades de brasileiras, podem, portanto, elaborar seus planos de ação para reduzir a quantidade de poluentes presentes no ar, sendo que estes planos devem ser atualizados, além de assumir o compromisso de atualizar os bancos de dados de emissões com modelos aprimorados, já que os bancos de informações sobre emissões são um componente do diagnóstico de linha de base (BRIAN et al., 2018).

Com base no descrito, este trabalho teve como objetivo investigar quais tipos de poluentes são lançados na atmosfera, apontando também quais tipos de indústrias são responsáveis pelas emissões destes compostos químicos na cidade de São José dos Campos, localizada na Região do Vale do Paraíba, no Estado de São Paulo.

Referencial teórico

A poluição do ar é definida como a condição da atmosfera que ocorre após a emissão de substâncias que alteram seu estado natural e que prejudicam o meio ambiente e a saúde humana. Os poluentes, que podem ser lançados de diferentes fontes, são diluídos na atmosfera e podem passar por uma grande variedade de processos físicos e químicos, como reagir com outras substâncias presentes no ar ou serem dissociados pela luz solar (GUARIEIRO; VASCONCELLOS; SOLCI, 2011). Também podem ser transportados para áreas diferentes daquelas onde foram emitidos e, por fim, podem retornar à terra pela chuva ou por deposição seca, onde entram em contato com os receptores, que podem ser pessoas, animais, plantas, aquíferos, solo, entre outros. Esses receptores são os que finalmente sentem os efeitos da qualidade do ar com o qual estão em contato (MARTINS; FORTES; LESSA, 2015).

A evolução de qualquer substância ou composto na atmosfera é condicionada pelos processos físicos que ocorrem na parcela do ar onde a referida substância se encontra e por sua própria evolução química, que geralmente depende das condições de contorno do meio atmosférico (composição química, temperatura, fluxo actínico disponível, etc.) (SAN MARTIN; SAN MARTIN, 2020).

Com base nesse contexto, cidades localizadas em terrenos complexos, especialmente em vales ou em localidades costeiras, têm sido objetos de maior interesse, devido à existência nessas bacias aéreas de fluxos

locais cíclicos que favorecem a recirculação dos poluentes atmosféricos e a degradação gradual da qualidade de seu ar. Existem, no entanto, outros tipos de localizações urbanas de grande e médio porte, distantes dessas áreas de difícil ventilação, que não sofreram historicamente os problemas ambientais típicos das cidades industrializadas, mas cuja força econômica emergente ou cuja localização estratégica está promovendo o crescimento de suas populações e atualmente já apresentam uma evolução preocupante em sua qualidade ambiental (BRITO; ARAÚJO; MARINHO, 2018).

A constatação, por exemplo, de que nesses ambientes, tanto a concentração ambiental de ozônio durante o verão, quanto as concentrações de Óxidos de Nitrogênio (NOx) e partículas durante o inverno, ultrapassam repetidamente os níveis máximos recomendados pela Organização Mundial de Saúde e pelos diversos regulamentos internacionais as questões ambientais são um sério motivo de preocupação, mas não o único. Com efeito, quando, por exemplo, devido à ação do vento, essas concentrações diminuem nas áreas urbanas, os poluentes primários e secundários são dispersos na atmosfera, o que em muitos casos simplesmente afasta o problema das áreas de origem (MARTINS; FORTES; LESSA, 2015).

Entre os fatores que caracterizam o problema das emissões poluentes urbanas aponta-se crescimento industrial como grande parte das fontes, a baixa altura em que emitem os produtos de sua combustão, a dificuldade de ventilação do ambiente imediato (ruas ladeadas edifícios altos, túneis, etc.), a alta frequência com que as emissões são feitas e, por fim, suas características químicas. Logicamente, quando as cidades são mais desenvolvidas vertical e horizontalmente, podem existir maiores dificuldades para a renovação adequada do ar que as circunda, podendo produzir efeitos graves em microescala como o acúmulo de poluentes em certas regiões mal ventiladas (CRIPPA, 2018).

Entre os principais compostos químicos responsável pela poluição atmosféricas, podem-se destacar o monóxido de carbono (CO), óxido de enxofre (SOx) e os óxidos de nitrogênio (NOx). Estes poluentes podem, além de prejudicar o meio ambiente, promover a ocorrência de doenças respiratórias, mal-estar, reduzir a capacidade respiratória de pessoas com asma, entre outros efeitos negativos que fazem com estudos sejam realizados a fim de minimizar estes compostos na atmosfera (ALMEIDA; RIOS; OLIVEIRA, 2018).

O CO, por exemplo, é um gás tóxico produzido na combustão incompleta à base de carbono em ambientes de baixo oxigênio. Como o gás é inodoro, insípido e incolor, muitas vezes não há aviso nas pessoas sobre a exposição a esse gás. O monóxido de carbono normalmente sobrevive na atmosfera por quatro semanas, período durante o qual oxida gradualmente para formar dióxido de carbono (SANTOS et al., 2019).

Em relação ao dióxido de enxofre (SO₂), trata-se de um gás ácido incolor. É produzido na combustão de carvão ou óleo que contém quantidades significativas de enxofre. A poluição por dióxido de enxofre é mais intensa em condições de ar imóvel, seja no verão ou no inverno. O dióxido de enxofre oxida na luz solar para formar partículas secundárias, como sulfato de amônio e ácido sulfúrico. Alguns dos perigos desse gás são encontrados na chamada "chuva ácida", que é a precipitação combinada com o dióxido de enxofre. A chuva ácida danifica a vegetação, os edifícios, causa a degradação do solo e polui os cursos de água. Grandes

concentrações de dióxido de enxofre podem causar irritação aguda nos olhos, nariz e garganta. Além disso, o ataque químico ao tecido pulmonar também pode prejudicar a respiração, resultando em bronquite química. Pessoas que sofrem de doenças pulmonares, como asma (cerca de 10% da população), apresentam deterioração em sua respiração como resultado da exposição a altas concentrações de dióxido de enxofre (BRANDÃO; ALBUQUERQUE; FIALHO, 2020).

Já em relação ao termo NOx, este refere-se ao óxido nítrico (NO) e dióxido de nitrogênio (NO₂). Os óxidos de nitrogênio são produzidos quando altas temperaturas são atingidas nas câmaras de combustão, dissociando o gás nitrogênio N₂ presente no ar e oxidando-o. Os óxidos de nitrogênio reagem com os hidrocarbonetos na presença de luz solar intensa para formar o ozônio troposférico, que é um dos poluentes secundários mais importantes. Outra reação fotoquímica na atmosfera converte o dióxido de nitrogênio em ácido nítrico e nitratos, que podem ser transportados pelo vento e removidos pela chuva para formar chuva ácida. Alguns dos nitratos formados também permanecem na atmosfera como partículas muito finas com menos de 10 microns de diâmetro (GUARIEIRO; VASCONCELLOS; SOLCI, 2011).

Metodologia e Materiais

A metodologia utilizada neste trabalho consiste em uma análise quantitativa detalhada dos dados de Emissões de Poluentes Atmosféricos disponibilizada no Portal Brasileiro de Dados Abertos. Os dados utilizados podem ser baixados através do seguinte endereço eletrônico “<https://dados.gov.br/dataset/emissoes-de-poluentes-atmosfericos/resource/4c94cd16-9dde-4a4c-bcaa-0b113bd37926>”. Após baixados, estas informações foram tratadas seguindo os passos apresentados na Figura 1.

Figura 1 – Etapas realizadas para processamento dos dados

Fonte: Autor (2021).

A principal ferramenta utilizada na análise dos dados foi o programa R Studio, que permite manipular de forma simples tabelas com milhares de linhas e inúmeras variáveis. Além disso, utilizou-se o Excel para

plotar gráficos e tabelas que permitem uma compreensão e análise simplificadas das informações obtidas. Foram utilizadas informações disponíveis a partir de 2013 até 2019. O ano de 2020, no momento desta análise, não constava na referida base de dados.

Resultados e Discussões

Os primeiros dados a serem apresentados refere-se ao ramo de operação das empresas. Na base de dados de original é possível conhecer todas as empresas que são analisadas, contudo, por questões de privacidade, a relação de nomes destas entidades é omitida, visando preservar a imagem destas organizações. Desta forma, a Tabela 1 apresenta a classificação por Categoria da Atividade e a quantidade de empresas inserida em cada categoria.

Tabela 1 – Relação de empresas por categoria

CATEGORIA DA ATIVIDADE	QUANTIDADE DE EMPRESAS
Indústria de Borracha	1
Indústria de Madeira	1
Indústria de Material de Transporte	5
Indústria de material Elétrico, Eletrônico e Comunicações	3
Indústria de Produtos Alimentares e Bebidas	4
Indústria de Produtos de Matéria Plástica.	2
Indústria de Produtos Minerais Não Metálicos	1
Indústria Mecânica	2
Indústria Metalúrgica	8
Indústria Química	9
Indústria Têxtil, de Vestuário, Calçados e Artefatos de Tecidos	2
Indústrias Diversas	2
Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio	2

Fonte: Autor (2021).

Com base nas informações apresentadas na Tabela 1, pode-se notar que a maioria das empresas se refere à Indústria Química (n=9), seguida pelas Indústrias Metalúrgicas (n=8) e de Material de Transporte (n=5). A base conta com um total de 42 organizações entre o período de 2013 a 2019. Destas 42, apenas 1 empresa, do ramo da metalúrgico, encontra-se inativa, ou seja, suas atividades foram encerradas.

Em relação às emissões de poluentes documentadas por estas 42 empresas, alocadas em 13 categorias de atividades, foram identificados cinco tipos de compostos químicos que apresentam variação ao longo do período analisado (6 anos). A Figura 1 apresenta de forma generalizada os tipos de compostos químicos lançados na atmosfera e sua variação ao longo do tempo.

Figura 1 – Tipos de poluentes em (kg) emitidas pelas indústrias em São José dos Campos (2013-2019)

Fonte: Autor (2021).

Ao analisar o gráfico apresentado na Figura 1, é possível notar que Óxidos de Nitrogênio apresentam picos e quedas de emissão ao longo do tempo, contudo, é um dos compostos que mais são lançados no ar. Os Óxidos de Enxofre apresentam emissão em queda até 2018 e depois voltaram a subir. Em relação ao Material Particulado, há um pico em 2015, mas nos demais anos apresenta emissão anual na faixa de 1 tonelada. O Monóxido de Carbono, por sua vez, vem mostrando um comportamento ascendente, indicando que a cada ano a emissão tende a ser maior.

Em relação a queda na emissão de Dióxido de enxofre, esta pode estar relacionada ao fechamento de uma ou mais indústrias que geravam estes resíduos. Outra possibilidade que pode ter levado à redução da emissão deste composto é sua alta toxicidade, sendo responsável por afetar mucosas, impactando diretamente o sistema respiratório e por causar irritação nos olhos como indica Almeida, Rios e Oliveira (2018). Como seus efeitos são imediatos, tem-se buscado reduzir, e até mesmo eliminar, a emissão desta substância no ar.

Nota-se também que no período de 2015-2016 tem-se uma redução na emissão de todo os poluentes apresentados, exceto na emissão de CO. No mesmo período o Brasil viveu uma recessão severa em sua produção industrial, cerca de 8,3% (SANTOS et al., 2019). Foi a maior recessão registrada desde 2003, justificando, portanto, a redução na emissão destes produtos, uma vez que São José dos Campos consiste em forte polo industrial.

Em relação a emissão de poluentes por tipo de indústria, três categorias se destacam como as maiores fontes de emissão. Estes dados podem ser vistos na Tabela 2.

Tabela 2 – Emissão de poluentes por tipo de indústria em São José dos Campos (2013-2019)

TIPOS DE INDÚSTRIAS	QUANTIDADE DE EMISSÃO POR ANO (kg)						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indústria de Borracha	0,95	0,63	0	0,65	0,65	0,65	0,65
Indústria de Madeira	0	0	0	0	0,01	0,01	0
Indústria de Material de Transporte	80,03	44,31	7864,36	140	128,85	117,69	101,08
Indústria de material Elétrico, Eletrônico e Comunicações	0,1	0,44	0,44	2,23	1,23	1,23	0,71
Indústria de Produtos Alimentares e Bebidas	13075,00	63,93	1543,79	1153,23	1168,44	1502,55	563,11
Indústria de Produtos de Matéria Plástica.	0	0	0	0	240	242	243,01
Indústria de Produtos Minerais Não Metálicos	0	0	1,11	0	0		0
Indústria Mecânica	0	0	0	0	0,5	0,5	0
Indústria Metalúrgica	0,06	33,41	33,24	38,74	2,91	2,59	1,47
Indústria Química	5914,39	13949,22	13171,53	13000,19	13772,65	12918,1	11853,7
Indústria Têxtil, de Vestuário, Calçados e Artefatos de Tecidos	0	0,63	0,63	0,63	0,63	0,72	15,34
Indústrias Diversas	0,14	0,14	0,02	1,02	1,02	1,02	1,03
Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio	0	0	0	0	0,97	1	1801,1
Total	19070,67	14092,71	22615,12	14336,69	15317,86	14788,06	14581,2

Fonte: Autor (2021).

Através da Tabela 2, pode-se observar que as emissões de poluentes são baixas em alguns tipos de indústrias, como é o caso da categoria Indústrias Diversas e da categoria Indústria de Material Elétrico, Eletrônico e a Indústria de Borracha. Estes segmentos possuem uma carga de emissão anual ínfima quando comparado, por exemplo, com o segmento da Indústria Química e a Indústria de Produtos Alimentares e Bebidas. Com base nos dados da Tabela 2, elaborou-se o gráfico exposto na Figura 2 que traz os resultados para as 3 categorias com maior volume de emissões de poluentes na cidade de São José dos Campos no período estudado.

Figura 2 – Categorias que mais emitiram poluentes na Cidade de São José dos Campos (2013-2019)

Fonte: Autor (2021).

A partir da Figura 2, se observa que o segmento das indústrias químicas, como esperado, é o maior emissor de poluentes, já que este segmento precisa utilizar diversos reagentes químicos para produzir outros produtos químicos. A indústria de alimentos e bebidas e de material de transporte possuem quantidades de emissão próximas e comportamentos semelhantes ao longo tempo. Ainda em relação às indústrias químicas, estes valores elevados também são justificados porque a cidade de São José dos Campos possui grandes empresas no setor, como por exemplo, a refinaria Henrique Lajes que atua no refinamento de petróleo, além de indústria produtora de fertilizantes e materiais para a área da saúde.

Os dados apresentados pela Figura 2 mostram ainda que o setor de produção de alimentos e bebidas apresentou uma forte recessão nas suas emissões no ano de 2014, chegando a valores próximo de zero, enquanto as indústrias químicas apresentam um crescimento, indicando que este segmento, mesmo em épocas de crise mantém sua produção elevada, visto que valores de emissões são proporcionais à produção industrial, logo, quanto mais se produz, mais gases são lançados na atmosfera.

A partir destas informações e da identificação do segmento que mais produz poluentes, torna-se importante apontar quais poluentes a indústria química mais gera, sendo que cada substância emitida na atmosfera se origina de um processo químico industrial específico. A identificação destas substâncias permite ainda dizer se estes produtos estão entre os tipos mais nocivos ao meio ambiente e ao homem, ou são se pouco prejudiciais. Com base no descrito anteriormente, a Figura 3 apresenta as informações que permitem indicar a produção dos respectivos produtos no âmbito da Indústria química considerando o intervalo de tempo entre 2013-2019.

Figura 3 – Tipos de poluentes gerados pelas indústrias químicas em São José dos Campos (2013-2019).

Fonte: Autor (2021).

Analisando a Figura 3, nota-se que este segmento industrial produz todos os cinco tipos de poluentes. Vale ressaltar que alguns tipos de substâncias, como os Óxidos de Nitrogênio, por exemplo, compreendem uma extensa gama de produtos, destacando-se os NO_2 e NO que são poluentes primários e moléculas importantes quando se fala em poluição atmosférica, como descreve Almeida, Rios e Oliveira (2018).

Seguindo com os dados apresentados, os Óxidos de Nitrogênio junto com os Óxidos de Enxofre são os compostos que produzidos, sendo que ambos, em momentos diferentes, atingem a marca de 7 toneladas anual lançadas na atmosfera. É importante destacar que estes valores são calculados/medidos por órgãos governamentais e refere-se à poluição indústria, logo, poluição gerada por automóveis, por exemplo, não é considerada nos dados originais, tampouco neste estudo.

Observa-se também que o poluente menos produzido é o Material Particulado, enquanto a produção de Monóxido de Carbono apresentou um crescimento elevado, saltando de valores próximos de zero em 2013 para duas toneladas em 2018. Esse dado mostra que algum processo foi incorporado à estas indústrias em 2013 que acarretam na produção de CO, ou que algum produto final, que gera CO ao longo de seu processo, teve sua produção aumentada ao longo dos anos, necessitando que uma atenção maior seja dada neste quesito, visto que o CO é altamente nocivo ao homem.

Destaca-se ainda que este trabalho não avaliou quais medidas são tomadas pelas empresas, tampouco aspectos legais acerca dos poluentes emitidos, objetivou-se aqui descrever os segmentos industriais que mais produzem estes compostos e quais produzem quantidades extremamente baixas, possibilitando compreender como a ar da cidade de São José dos Campos é modificado por estas empresas.

Conclusões

A partir do estudo realizado, pode-se afirmar que São José dos Campos apresenta valores de emissão de poluentes elevados entre os anos de 2013 e 2019, sendo os compostos NOx e SOx o que mais são lançados na atmosfera, enquanto o Dióxido de enxofre deixou de ser gerado em 2014 levando à emissão zero a partir de então. Também se notou que a indústria química é a maior responsável por lançar estes poluentes na atmosfera, indicando uma necessidade rigorosa de seus processos, buscando-se evitar maiores problemas ambientais.

Como trabalhos futuros, sugere-se um estudo que contemple o histórico de emissões dos poluentes atmosféricos, associado à um estudo de qualidade do ar, analisando também indicadores no âmbito da saúde, buscando compreender a influência destes compostos químicos no entorno social onde são lançados, promovendo assim o levantamento de informações que podem ser utilizadas no desenvolvimento de possíveis soluções.

Referências

- ALMEIDA, Agnaldo Mariano; RIOS, Erika Carolina dos Santos Vieira; OLIVEIRA, Patricia Gonçalves. Saúde humana e a poluição do ar. **Conhecimento em Destaque**, v. 4, n. 10, 2018.
- BRANDÃO, Paulo Victor Rocha; ALBUQUERQUE, Édler Lins; FIALHO, Rosana Lopes Lima. Estudo comparativo entre as metodologias para realização de inventários de emissão de gases poluentes por fontes automotoras: CETESB x Ministério do Meio Ambiente. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 5, p. 25544-25554, 2020.
- BRIAN, Zhe Jiang; MCDONALD, Helen Worden; WORDEN, Kazuyuki Miyazaki; ZHEN QU; DAVEN, Henze, DYLAN, Jones; AVELINO, Arellano; FISCHER, Emily. Unexpected slowdown of US pollutant emission reduction in the past decade. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 115, n. 20, p. 5099-5104, 2018.
- BRITO, Paulo Henrique Ferreira; ARAÚJO, Rinaldo dos Santos; MARINHO, Glória. Composição química do material particulado atmosférico: uma revisão de literatura. **HOLOS**, v. 4, p. 62-74, 2018.
- CRIPPA, Monica. Gridded emissions of air pollutants for the period 1970–2012 within EDGAR v4. 3.2. **Earth Syst. Sci. Data**, v. 10, n. 4, p. 1987-2013, 2018.
- GUARIEIRO, Lilian LN; VASCONCELLOS, Pérola C.; SOLCI, Maria Cristina. Poluentes atmosféricos provenientes da queima de combustíveis fósseis e biocombustíveis: uma breve revisão. **Revista Virtual de Química**, v. 3, n. 5, p. 434-445, 2011.
- MARTINS, Eduardo Monteiro; FORTES, Júlio Domingos Nunes; LESSA, Ricardo. Modelagem de dispersão de poluentes atmosféricos: avaliação de modelos de dispersão de poluentes emitidos por veículos. **Revista Internacional de Ciências**, v. 5, n. 1, p. 2-19, 2015.
- PARENTE, Cecília Gois; SOUZA, Davi Araújo Chaves; SAMPAIO, Caio Braga; BARBOSA, Samanta Gadelha; OLIVEIRA, Demercil Souza. Estratégias para mitigar a emissão de poluentes no setor de carros particulares. In: **VII Congresso Brasileiro de Energia Solar-CBENS 2018**, [s.l.], 2020.

SAN MARTIN, Maristel Coelho; SAN MARTIN, Meister Coelho. Condições atuais das emissões dos poluentes atmosféricos durante a quarentena da COVID-19 e as perspectivas futuras. **Boletim de Conjuntura (BOCA)**, v. 2, n. 5, p. 85-96, 2020.

SANTOS, Haroldo Lima; FIALHO, Marcelito Lopes; REIS, Karina Pregolato; FRANCO, Márcia Villar; OLIVEIRA, Ricardo Bezerra de. Relação entre Poluentes Atmosféricos e suas Consequências Para A Saúde. **Intraciência Revista Científica. Garujá, e**, v. 17, 2019.

